

КРЕДИТ-МОДУЛ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ – ТАЪЛИМДА ДОЛЗАРБ МАСАЛА СИФАТИДА

Кубаева Юлдуз Исмаиловна

Тошкент амалий фанлар университети катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214365>

Аннотация. Мақолада мамлакатимиз таълим тизимидаги ислохотлар, таълимнинг кредит-модул шакли, унинг олий таълим муассасаси ва талабалар ҳаётидаги аҳамияти, имкониятлари ва афзалликлари ёритилган.

Калим сўзлар: таълим, тарбия, билим, кредит, модул, ахборот технологиялари.

Аннотация. В статье описаны реформы в системе образования нашей страны, кредитно-модульная форма обучения, ее значение, возможности и преимущества в жизни вузов и студентов.

Ключевые слова: образование, подготовка, знания, кредит, модуль, информационные технологии.

Annotation. The article describes reforms in the education system of our country, the credit-modular form of education, its importance, opportunities and advantages in the life of universities and students.

Key words: education, training, knowledge, credit, module, information technology.

Бугунги жаҳонда глобаллашув шароитида ёш авлодни тарбиялаш, уларга сифатли билим бериш, ўз соҳасининг етук мутахассиси бўлиб шаклланишида илм-фаннинг ўрни бекиёс эканлигини ҳар бир мамлакат чуқур англаб етмоқда. Юқоридаги масалаларни ҳал этишда албатта сифатли таълим тизимини ташкил этиш долзарблигича қолаверади. Аммо, билим беришнинг ўзи катта ҳаёт остонасидаги ёшларни қониқтирмаслигини сизу-бизга сир бўлмай қолди. Янги Ўзбекистонни барпо этишда энг аввало юксак касб маҳоратига эга салоҳиятли кадрлар етиштириш, ёшларни ватанпарлик руҳида тарбиялаш ҳар сонияда бирламчи вазифа бўлиб қолмоғи керак. Зеро, мамлакатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев айтганларидек, “Биз ўз олдимизга Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация орқали эриша оламиз. Айни пайтда ислохотчи бўлиб майдонга чиқадиган, узоқни ўйлаб фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур. Шу боисдан ҳам боғчадан бошлаб олий ўқув юртигача – таълимнинг барча бўғинларини изчил ислох қилмоқдамиз” [1]. Дарҳақиқат, мамлакатни тараққий эттириш учун аввало, рақамли ва замонавий ахборот коммуникацион технологияларга асосланган билимларни эгаллашимиз зарур.

Бугун олинган билимларни амалиётга тадбиқ этган ҳолда ягона мақсад йўлида бирдамлик билан ҳаракат қилиш, танқидий фикрлашни йўлга қўйиш, таълим тизими самарадорлигини ўқитувчининг билим савияси ва ўқувчи эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда ташкил этиш, мустақил таълимни шакллантиришда масофавий таълим платформаларидан кенг фойдаланишни йўлга қўйиш ҳамда бугунги кунда бутун дунё таълим тизими тобора мослашиб бораётган таълимнинг кредит-модул тизимига ўтиш заруратини келтириб чиқармоқда.

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон ҳамда “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли

иктисодиётни ривожлантириш йили"да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида" 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этиш билан боғлиқ тизимни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 824-сон қарорида олий таълим муассасаларининг ўқув режаларини кредит-модуль тизимига ўтказиш механизмларини ишлаб чиқиш ва уларни босқичма-босқич мазкур тизимга ўтказиш; индивидуал таълим траекторияларига асосланган, талабаларда креатив фикрлаш, амалий кўникмаларни шакллантиришга қаратилган ўқув режалар ишлаб чиқиш орқали талабалар қизиқишлари ҳамда кадрлар буюртмачилари эҳтиёжларига мувофиқ таълим дастурларини шакллантириш, уларни тасдиқлаш бўйича олий таълим муассасаларига босқичма-босқич академик мустақиллик бериш; мустақил таълим соатлари улушини ошириш, талабаларда мустақил таълим олиш, танқидий ва ижодий фикрлаш, тизимли таҳлил қилиш, тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш, ўқув жараёнида компетенцияларни кучайтиришга қаратилган методика ва технологияларни жорий этиш, ўқув жараёнини амалий кўникмаларни шакллантиришга йўналтириш, бу борада ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларига асосланган илғор педагогик технологиялар, ўқув дастурлари ва ўқув-услубий материалларни кенг жорий этиш; талабалар билимини баҳолаш тизими технологияларини такомиллаштириб бориш ва холисоналигини таъминлаш, жумладан баҳолашнинг талабалар билан бевосита алоқасиз шакллари ривожлантириб бориш; фанларни ўзлаштиришда талабалар орасида соғлом рақобатни ривожлантириш механизмларини ишлаб чиқиш ва бошқа вазифалар белгилаб берилган [2].

Кредит-модул тизими бу – мустақил таълим олишга қаратилган, индивидуаллик асосида билимни ижодий ўзлаштириш, ўқув жараёнини қатъий белгиланган ҳолда таълим йўлини танлаш ва кредит ҳолида билим ҳажмини белгилловчи тизимдир. Бу тизим бугунги кунда ривожланган давлатлар таълим тизимида умумий ҳолда йўлга қўйилган ҳамда вақт синовларида ўзини оқлаган бир-биридан фарқ қилувчи, лекин бир-бирини ўзаро тўлдирувчи иккита ўқитиш технологияларининг (модул ва кредит) бирлашишидан ҳосил бўлган. Келинг, сизлар билан Ўзбекистон Республикаси ОТМ ларида кредит-модул тизимида ўқитишни жорий этишнинг бир қатор зарурий сабабларини кўриб чиқамиз:

- талабаларга билим беришда анъанавий эски тизим бугунги ахборот технологияларига асосланган талабларни бажара олмаётганлиги;
- аудиторияда талабалар асосан тингловчи сифатида қолиб кетаётганлиги, бунинг оқибатида ишлаб чиқариш жараёнида кадрлар билим, кўникма ва малакасининг етишмовчилиги кузатилаётганлиги;
- баҳолаш тизимидаги манфаатлар тўқнашуви;
- талаба мустақил ишига кам вақт берилганлиги, натижада талаба фақат берилган вазифа билан чекланиб, ижодкорлигининг сустилиги;
- дунё тан олган халқаро рейтинг индикаторларига эски ўқитиш тизимининг мос эмаслиги, натижада халқаро рейтинг базаларида Ўзбекистон ОТМларининг рақобатлаша олмаслиги ва бошқалар.

Юқоридаги масалалар нафақат дарс машғулотларини инновацион таълим технологиялари асосида олиб бориш, балки талабадан мустақил ўқиб-ўрганиш, таълимга янгича муносабатда бўлиш, меҳнат бозори талабларидан келиб чиққан ҳолда зарурий билимларни эгаллаш ва амалий кўникмаларни шакллантиришга ўргатишдан иборатдир.

Кредит – модул тизимида ўқув йили давомийлиги 36 ҳафтагача бўлиб, шундан 30 ҳафтаси академик даврга, 2 ҳафтаси фанларни танлаш учун рўйхатдан ўтишга, 4 ҳафтаси

аттестацияларга ажратилади. Ўқув йили давомийлиги ўқув жараёни жадвалига мувофиқ олий таълим муассасаси кенгашининг қарори билан ўзгача тартибда белгиланиши мумкин.

Кредит-модуль тизимида 1 кредит ўртача 25 — 30 академик соатлик ўқув юкмасига тенг. Яъни талаба муайян фандан тегишли кредитларни тўплаши учун маълум миқдордаги ўқув юкмасини ўзлаштириши зарур. Ўқув юкмаси бакалавриятда — 40 — 50% аудитория соати, 50 — 60% мустақил иш соатига, магистратурада — 30% — 40% аудитория соати, 60-70% мустақил иш соатига (малакавий амалиёт ва битирув малакавий ишлари бундан мустасно) бўлинади. Кредитнинг соатлардаги миқдори ва ўқув юкмаси миқдори олий таълим муассасаси кенгаши томонидан белгиланади ва олий таълим муассасаси веб-саҳифасида шаффоф тарзда жойлаштирилади.

Бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликларида талаба одатда бир семестрда 30 кредит, бир ўқув йилида 60 кредит тўплаши белгиланади. Семестр давомида талаба томонидан ўзлаштирилиши лозим бўлган кредитлар ҳажми ўқув режасида кўрсатилган мажбурий ва танлов фанларини ўз ичига олади. Талаба ўзининг шахсий таълим траекториясини шакллантиришда ҳар бир семестр учун 30 кредит ҳажмидаги фанларни ўзлаштиришни назарда тутиши, улар таркибида намунавий ўқув режасидаги мажбурий фанлар бўлиши шарт.

Талаба бакалавриятда ўқиш муддати камида 3 йил бўлганда 180 кредит, ўқиш муддати камида 4 йил бўлганда 240 кредит тўплаши зарур. Магистратурада ўқиш муддати камида 1 йил бўлганда 60 кредит, ўқиш муддати камида 2 йил бўлганда 120 кредит тўплаши талаб этилади [3]. Бундан кўринадики, кредит баҳо эмас, иш ҳажмидир. Яъни, талаба 5 кредитга мўлжалланган фанни ўзлаштирган бўлса у 5 кредит ҳажмидаги ишни бажарган бўлади. Фанни қандай баҳога ўзлаштирганидан қатъий назар у 5 кредитни қўлга киритади. Бу эса талаба муайян ўқиш натижаларига эришганлигини билдиради.

Кредит-модул тизимининг жорий этилиши ўқитувчи ва талабанинг ҳамкорликда ишлашида муҳим омил ҳисобланади. Модулли таълимда педагог тингловчининг ўзлаштириш жараёнини ташкил этади, бошқаради, маслаҳат беради, текширади. Талаба эса йўналтирилган объект томон мустақил ҳаракат қилади. Энг катта урғу ҳам талабаларнинг мустақил таълим олишига қаратилади. Ўқув жараёнида мустақил таълим олишнинг аҳамияти ортади ва бу келажакда мутахассисларнинг мустақиллиги, ижодий ташаббускорлиги ҳамда фаоллигини оширишга олиб келади. Кредит-модул тизимида университет талабалари ҳар доим ўқитувчи ва курсдошларидан ёрдам ҳамда маслаҳат олиш имкониятига эга бўлади. Бу эса ўзаро ҳамжихатликни мустаҳкамлайди ва жамоада ишлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади. Кредит-модул ўқитиш тизимига ўтиш олий ўқув юрти профессор-ўқитувчиларига бўлган мажбуриятни ҳам, талабни ҳам оширади. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, модулли ўқитиш тизими билан ўқитувчи нафақат ахборот берувчи ва назорат қилувчи функцияларини, балки маслаҳатчи ҳамда мувофиқлаштирувчилик вазифаларини ҳам бажаради. Педагогик жараёнда ўқитувчининг етакчилик роли сақлаб қолинади. Таълимнинг кредит тизими талабалар алмашинувини оширади. Чунки битта университетда олинган кредитлар иккинчисида ҳисобга олинади ва талабалар кредит йўқотмасдан бир университетдан бошқасига ўтиши мумкин. Айнан ушбу тизим ўзбекистонлик талабаларнинг илғор хорижий университетларда ўқишини давом эттиришига ҳамда мураккаб бюрократик тўсиқларни олиб ташлашга имконият яратиб беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳар қандай жамиятда илм-фан тараққиётида олға силжиш бўлмас экан, бу жамият дунё ҳамжамияти муносиб жой ололмайди. Шу боис ҳам, бир мунча мураккаб бўлса ҳам таълимда юқори натижаларга эришиш, олинган билимларни

амалиётга тадбиқ этиш, уларни тижоратлаштириш кенг кўламда олиб борилиши лозим. Зеро, энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ш.Мирзиёев. “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”. Тошкент.:2022 й.
2. Г.Абдуғаниева, В.Топилдиев. “Олий таълим муассасаларида кредит - модуль тизимини жорий этиш хусусида айрим мулоҳазалар”. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022 й.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги “Олий таълим муассасаларида ўқув жараёнига кредит-модуль тизимини жорий этиш тартиби тўғрисида” ги 824-сонли низоми.